

CONTROLE

Dinsdag 7 September 1937,
van 14—17.30 uur

Drukkerij.

De contrôle van de boekhouding van de Drukkerij, bedoeld in het vorige vraagstuk — dat gemakshalve hierbij opnieuw wordt verstrekt — wordt aan een accountant opgedragen.

Die accountant heeft een algemeene instructie voor de door de assistenten te verrichten contrôle-arbeid, waarin alle voorschriften voor de regelmatig voorkomende contrôlewerkzaamheden worden gegeven. Daarnaast wordt voor elke contrôleopdracht in het bijzonder een zgn. „bijzondere instructie” opgemaakt, welke bestaat uit een beschrijving van de contrôlewerkzaamheden, welke naast de algemeenen (dus b.v. de contrôle van kas, bank, giro, inkoopboek, e.d.) bij die contrôle moeten worden verricht.

Gevraagd wordt, in aansluiting met Uw beschrijving van de administratieve inrichting te vervaardigen:

- a. deze bijzondere instructie;
- b. het volledig werkprogram (auditvel of boekje) voor deze contrôle.

Vrijdag 10 September 1937,
van 9—12.30 uur

Investigation: Exploitatie Winkelzaken.

Een N.V. heeft in verschillende steden in Nederland een 20-tal winkelzaken.

De inkoop geschiedt vanuit het hoofdkantoor. De goederen worden door de leveranciers deels naar de winkels gezonden en deels naar het centraal magazijn, waaruit zoonoodig de winkelvoorraden worden aangevuld.

De winkelhouders genieten vast weekloon. Zij betalen de kleine uitgaven voor de winkel en houden hun eigen salaris van de winkelontvangsten in. Een enkele keer koopen zij bij grossiers ter plaatse artikelen, welke zij dan contant betalen.

Zij zenden elke dag naar het hoofdkantoor een afrekening als volgt:

Winkelontvangsten	f
af: Kleine uitgaven volgens bijvoegde specificatie met bewijsstukken	f
Inkoop	"
Diversen (nader omschreven)	"
#	
Gestort op de girorekening	f

Elke winkelhouder heeft f 100,— wisselgeld.

In elke winkel is een cassière, die een kasregister bedient en tevens voor de verpakking zorgt. De verkoopsters en winkelhouders mogen geen gelden in ontvangst nemen en de controle op de cassières bestaat uit de automatische telling van het kasregister en het toezicht, dat het publiek, de winkelhouder en de verkoopsters kunnen uitoefenen op het juiste aanslaan van het bedrag door het zichtbaar komen van de te betalen som.

Er zijn drie controleurs en twee etaleurs in dienst, die geregeld de winkels bezoeken.

In de boekhouding komen o.a. voor de grootboekrekeningen „Goederen”, „Winkels” en „Onkosten”.

De goederen, welke in het centraal magazijn worden opgeslagen, worden op de rekening „Goederen” geboekt en bij verstrekking tegen inkoopprijs overgeboekt naar de rekening „Winkels”. Van de in het centraal magazijn opgeslagen goederen wordt geen magazijn-administratie gehouden. De rekening „Winkels” wordt gedebiteerd voor aan de winkels gezonden goederen, eveneens tegen inkoopprijs, en gecrediteerd voor de girostortingen. In een bijboek wordt een overzicht van deze gegevens per winkel bijgehouden. De bruto-winst-bepaling geschiedt door begin- en eindvoorraad in aanmerking te nemen.

Alle kosten worden geboekt op de rekening „Onkosten”, waarbij een specificatie naar de aard der kosten, in totaal en dus niet per winkel, wordt gemaakt. Een belangrijke post daarbij is de huur, aangezien alle winkels in gehuurde perceelen zijn gevestigd. De verbouwing van de perceelen bij het openen van een nieuwe winkel komt grotendeels ten laste der N.V. en wordt op de Onkostenrekening geboekt, dus onmiddellijk geheel ten laste van de winstrekening gebracht. Er zijn in 1934, 1935 en 1936 resp. 4, 3 en 2 nieuwe winkels geopend.

De N.V. maakte vóór 1930 een behoorlijke bedrijfswinst, maar sedert 1931 verlies, dat tot en met 1935 steeds stijfende was. Over 1936 is een winst behaald van ruim f 2.000,— op een geplaatst aandelenkapitaal van f 500.000,—.

Commissarissen overwegen, dat in deze winst begrepen moet zijn een zgn. devaluatiewinst als gevolg van de monetaire maatregelen in September 1936 en besluiten in verband met de onbevredigende bedrijfsuitkomsten en de omstandigheid, dat de onderneming behoefte heeft aan geldmiddelen, de vraag onder de oogen te zien of verwacht mag worden, dat de onderneming in de naaste toekomst rendabel zal worden en of zulks mogelijk door bezuiniging of reorganisatie zou kunnen worden bevorderd en dragen U een onderzoek op om hen hieromtrent van voorlichting te dienen.

Gevraagd wordt:

- a. Op welke wijze Gij de invloed van de monetaire maatregelen uit de bedrijfsuitkomsten over 1936 zult elimineren.
- b. Op welke wijze Gij het onderzoek zult instellen om Commissarissen te kunnen inlichten omtrent de vermoedelijke toekomstige rentabiliteit en de maatregelen in verband daarmee te treffen.

Bij de beantwoording van de tweede vraag moet worden uitgegaan van een door den candidaat op te stellen bedrijfsbegrooting (zonder cijfers) en vervolgens moet worden aangegeven de wijze, waarop de accountant de cijfers voor deze begrooting zal verzamelen en in het bijzonder hoe hij zich van de betrouwbaarheid der cijfers, welke hij aan de boekhouding ontleent, zal vergewissen.

Vrijdag 10 September 1937,
van 14—17.30 uur

Tram- en Autobusonderneming.

Een intercommunale tramweg- en autobusonderneming vervoert zowel reizigers als goederen tegen vaste tarieven. De onderneming heeft rechtstreeksch verkeer met andere diensten, waarvoor zij vrachten int en die ook haar vrachten in ontvangst nemen.

Het passagiersvervoer geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling; het goederenvervoer zoowel tegen vooruitbetaling als tegen nabetaaling. De zendingen kunnen met remboursement zijn belast. Zoowel de stationsambtenaren als de conducteurs zijn met de afgifte van plaatsbewijzen en de bevrachting van goederen belast. Conducteurs storten gedurende de dag een deel hunner ontvangsten in de kassen van de stations, die zij passeeren, tegen afgifte van een kwitantie. Aan het einde van de dag storten zij het onder hun berusting zijnde geld in de kas van het station van aankomst.

Goederen worden óf dadelijk na aankomst thuisbezorgd óf na aankomst ter beschikking gehouden van den geadresseerde, die dan daarvan een bericht van aankomst krijgt.

De in de stationskassen aanwezige en niet benodigde gelden worden gestort bij de postchèque- en girodienst op de rekening der onderneming. Deze gelden kunnen benodigd zijn voor het uitbetaling van remboursements, loonen, e.d. Buitendien kan door het hoofdkantoor opdracht worden verstrekt gelden uit de stationskas per trein te verzenden naar een ander station.

Gevraagd wordt:

- a. Welke maatregelen van interne contrôle U zult voorschrijven met betrekking tot de ontvangsten uit het vervoer en hoe U de accountantscontrole op die ontvangsten zult uitvoeren.
- b. In details aan te geven hoe U in aansluiting op Uw geheel contrôleplan de kas van een station zult controleren.

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: Drs. M. BEHRENS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
Drs. E. M. PREMSELA voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Mechanische Hilfsmittel in Sparkassenbetrieben

Krummel, W. — De kantoormachines hebben een groote betekenis gekregen voor het spaarbankbedrijf. Schr. geeft een algemeen overzicht van de tot op heden bij spaarbanken in gebruik zijnde machines en hulpmiddelen.

Toepassing van de horizontale journaal-grootboekmethode in het klein-bedrijf

Mast, Ph. van der — Beschreven wordt de boekhouding van den plattelands-winkelier.
A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Juni 1937*

Accounting for motion picture production

Mc. Loughlin, T. E. — Beschreven worden het rekeningstelsel en de kostenverdeling voor de film-industrie.
A III 3 *The Accountant 29 Mei 1937*

IV. LEER VAN DE CONTROLE**The duties of auditors**

Redactie — De eisch tot schadevergoeding, ingesteld tegen een chartered accountant (gedaagde), op grond van het feit, dat naar cliënt meende door de nalatigheid van een van de assistenten van gedaagde, het mogelijk was, dat een employé zich gelden had toegeëigend, die niet meer terugbetaald konden worden, werd door de rechtbank afgewezen. Uitvoerig is de behandeling voor de rechtbank weergegeven.
A IV 2 *The Accountant 27 Februari 1937*

The audit of municipal accounts: another case of embezzlement

Redactie — Naar aanleiding van een fraude met gemeentegelden, wordt een beschouwing gegeven, aan de hand van de Local Government Act 1933, over de controle op de gemeente-gelden.
A IV 3 *The Accountant 6 Maart 1937*

Mechanisation and the auditor

Mosley, A. E. — Besproken worden de veranderingen in de methode van controleeren, die noodig geworden zijn door de mechanisatie van de boekhouding.
A IV 3 *The Accountant 20 Maart 1937*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****III. WAARNEMINGSMIDDELEN****The interpretation of accounts**

Nelson, B. — Aan de hand van cijfervoorbeeld etc. wordt het nut besproken van tusschentijdsche bedrijfsverzichten, ook als gids voor de toekomst.
B a III 2 *The Accountant 27 Maart 1937*

De gepubliceerde jaarrekening der industriële naamloze vennootschap

Gruisen, J. O. van — Schr. bespreekt de in het verkeer gegroeide normen ten aanzien van de gepubliceerde jaarrekeningen der industriële naamloze vennootschappen. Zijn conclusie is, dat deze onder een zeer bepaalde gezichtshoek moet worden beschouwd en dat van deze jaarrekening niet verwacht kan worden, dat absolute waarheden tot uitdrukking komen. De algemeene beginselen kunnen niettemin leiden tot een bevredigende informatie omtrent de relatieve positie van de vennootschap.
B a III 3 *De Naamloze Vennootschap Sept. 1937*

V. LEER VAN DE FINANCIERING**Industriefinanciering in Engeland**

Valk, dr. H. M. H. A. van der — Schr. leidt de bespreking in van het werk van Grant over de kapitaalmarkt in Engeland na den oorlog. Nadat schr. de belangrijkste punten uit dit werk naar voren gebracht heeft, werpt hij de vraag op, in hoeverre de systemen van industrie-financiering in de verschillende landen naar elkaar groeien. Schr. meent, dat hiervan wel sprake is, maar dat toch elk land zijn speciale financieele structuur en moeilijkheden behoudt.
B a V 3a *Econ. Statistische Berichten 15 Sept. 1937*

Reorganisaties

Willems, W. — Bij het beoordeelen van reorganisatievoorstellen maakt het verschil of men met baisse- dan wel met hausse-reorganisaties te doen heeft. Bij laatstgenoemde reorganisatie staat de aandeelhouder in een gunstiger positie dan bij de eerstgenoemde.
B a V 8 *Econ. Statistische Berichten 15 Sept. 1937*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE**Bedrijfsbegrotingen in private ondernemingen**

Hogeweg, G. P. J. — Schrijver behandelt in dit vervolgartikel de praktijk van het opmaken van een bedrijfsbegroting. De exploitatiebegroting dient vooraf te gaan aan de financieele begroting. Basis is de verwachte afzet, te schatten met behulp van statistieken en marktanalyse. Medewerking van de organen die den afzet bewerken is volstrekt noodzakelijk. Na de begroting van de verkoopkosten

volgt die van de productie, eerst in quanta en daarna in geld, met medewerking van de verschillende afdelingsleiders. Met seizoeninvloeden worde rekening gehouden. Aan de hand van de verkregen gegevens kan dan een oordeel worden geveld over een ev. expansie, resp. differentiatie. De financieele begroting dient te worden opgesteld zoowel op korten als op langeren termijn. Tusschentijdsche herzieningen zullen herhaaldelijk noodig zijn.
B a VI 18 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1937*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN****De vermeerdering van de rijstproductie op Java en Madoera sedert de crisis**

Scheltema, dr. A. M. P. A. — Het blijkt, dat de sawahpadi-cultuur sinds de wereldcrisis vooral is uitgebreid in de streken met kleine padiproducties per hoofd en de streken, waar vóór de crisis een belangrijke suikercultuur was.
B b IV 5 *Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937*

Voedselsituatie en rijstpolitiek

Vries, dr. E. de en G. J. Schimmel — Schrijvers geven een overzicht van de maatregelen, door de Indische regeering sedert 1933 ten behoeve van de voedselsituatie genomen.
B b IV 5 *Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937*

De invloed van de rubberrestrictie op de bevolking van Nederlandsch-Indië

Luytjes, A. — Schr. schetst de voordeelen van het restrictiestelsel voor de bevolking van Nederlandsch-Indië. Het rubberbezit is klein en algemeen. De welvaartsvermeerdering is uit verschillende cijfers duidelijk af te lezen. Ook op Java heeft deze opleving der rubbergewesten stimuleerend gewerkt.
B b IV 7 *Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937*

De Deli-tabak tijdens de crisis

Veen, Mr. G. van der — In de Sumatra-tabakscultuur hebben de groote concerns de crisis kunnen doorstaan dank zij hun belangrijke reserveeringen. De kostprijs werd met 30 % verminderd, het areaal ingekrompen tot de allerbeste gronden. De productie is met 40 % verminderd en thans in evenwicht met de consumptie. Op haar oude peil zal deze cultuur in afzienbaren tijd wel niet meer komen.
B b IV 9 *Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937*

De ontwikkeling van de palmcultuur in Noord-Sumatra

Kolkman, dr. H. — Schr. geeft in het kort enkele cijfers over de ontwikkeling en de betekenis van de palmoliecultuur.
B b IV 10 *Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937*

V. INDUSTRIE**De nijverheid in Nederlandsch-Indië**

Sitsen, P. H. W. — Schr. geeft den omvang van het bestaande nijverheidsapparaat aan de hand van het in 1930 getelde aantal arbeiders. In de kleine nijverheid ontwikkelt zich in de laatste jaren een zeer merkwaardige rationalisatie. De ontwikkeling van de fabrieksnijverheid staat in het teken van de „oversea-plant”. Verdergaande nijverheidsontwikkeling acht Schr. gewenscht.
B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937*

Anderhalve eeuw stoomwezen in Nederland

Sneller, Prof. Dr. Z. W. — De industriële revolutie was niet alleen een verandering van de techniek, overgang van handarbeid in machine-arbeid, maar ook een verandering in de bedrijfsvorm; zij schiep de export-industrie en bracht een ommekeer in de wereldhandel; bovendien had zij invloed op het sociale, politieke en geestelijke leven. De tijd van de industriële revolutie tot de wereldoorlog noemt men wel de eeuw van de techniek. Schr. bespreekt de betekenis van het woord techniek en zegt dat techniek en kapitalisme niet behoeven samen te gaan. In het 18e eeuwse Nederland vindt men „trafiekbedrijf” en huisindustrie, beide ongemechaniseerd. Een poldergemaal vertoonde de eerste stoomaandrijving. Tot de zestiger jaren is de industriële ontwikkeling in Nederland gering. De liquidatie van het Cultuurstelsel beschouwt schr. als een sterke stoot in de richting van industrialisatie in Nederland. Toch werden tot omstreeks 1900 geen industriële emissies geplaatst. Twente ontwikkelde zich met familiekapitaal. Pas na 1910, met de bankconcentratie, kwam de Nederlandsche vermogensmarkt open te staan voor industrie-financiering. Ook de sociale kwestie dateert hier eerst van de negentiger jaren.
B b V 1 *De Ingenieur 15 Oct. 1937*

De gieterij een transportbedrijf?

Stoffel, Ir. S. H. — Het vele sjuwerswerk en het transport met kranen en lorries in de gieterij brengen belangrijke elementen in de kostprijs. Bij het gebruik van mechanische transportmiddelen zal vaak „wachtijd” berekend moeten worden, als de bezettingsgraad groot is. Het transport van modellen, kasten, vormplank, kerns en gereedschap drukt zwaarder op gietwerk in stukproductie gemaakt dan op de seriewerk.

B b V 3

De Gieterij October 1937

Metaalvliegtuigbouw in Nederland

Leyendekker, Mr. O. — De strijd tusschen metaal en hout is in den vliegtuigbouw nog niet uitgestreden. Voor Nederland is de gemengde hout-metaalbouw van veel belang, o.m. met het oog op den verkoop van licenties.

B b V 8

Econ. Statistische Berichten 1 Sept. 1937

De margarine-industrie en de Nederlandsche olie-slagerij

De olie-industrie is in Nederland ontstaan uit de behoefte aan vee-koeken. Toen de margarine-industrie na 1880—1900 opkwam, was het verband met de olie-industrie aanvankelijk zeer los. Eerst na 1909, wanneer de margarine-industrie meer en meer overgaat tot verwerking van plantaardige oliën, ontstaat een steeds sterker wordende stimuleering van de productie van plantaardige oliën en van de variatie daarin. Vooral in de jaren 1913—1924 worden de plantaardige oliën primair voor de olie-industrie. Van 1924 tot 1929 is er een constante vraag van de zijde der margarine-industrie, behoudens eenige vermindering als gevolg van de aanwending van vischtraan. Na 1930 ontstaat een sterke druk op de productie van plantaardige oliën als gevolg van den ingekrompen uitvoer van margarine. In den laatsten tijd heeft de uitvoer van plantaardige oliën als zelfstandige factor zich ontwikkeld.

B b V 12

Economische Voorlichting Sept. 1937

De ontwikkeling van de Nederlandsche zuivelbereiding

Boekel, Dr. Ir. P. N. — In een serie artikelen geeft Schr. een historische schets van de Nederlandsche zuivelbereiding, beginnende bij de ontwikkeling van de veehouderij in de 19e eeuw.

B b V 16g

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 22 October 1937

Over het ontwerp 1937 van een electriciteitswet

Feldmann, Prof. Dr. Ing. C. — Drie onderwerpen zijn van belang: 1e. het stelsel van concessie-verleening, 2e. de organisatie der electriciteitsvoorziening, waarbij schr. wijst op de wenschelijkheid om productie, distributie en levering in één hand te krijgen; en 3e. de koppeling der fabrieken.

B b V 19

De Ingenieur 8 Oct. 1937

Het geprojecteerde spaarbekkenkrachtwerk „Geulle”

Rombouts, I. G. L. — De inleiding bespreekt de drieledige taak van de „energiehuishouding”: 1e. rationeele benutting van de natuurlijke energiebronnen, 2e. veredeling van de energie en 3e. distributie van de „veredelde” energie. Het geprojecteerde spaarbekkenkrachtwerk „Geulle” heeft ten doel: spitsdekking en energieveredeling door omvorming van goedkope energie in spitsenergie. Achtereenvolgens worden van „Geulle” de voordeelen besproken op bedrijfseconomisch, bedrijfstechnisch en sociaaleconomisch gebied.

B b V 19

Economisch Technisch Tijdschrift 4 Oct. 1937

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De kwestie van de retourvracht in de ordening van het verkeerswezen

Groot, A. M. — Schr. schetst de vernielende uitwerking, die de retourvracht-kwestie op het verkeerswezen heeft. Langs den weg der prijsvorming is hier geen oplossing voor te vinden, slechts langs dien van diepgrijpende en alles omvattende ordening.

B b VII 1

Econ. Statistische Berichten 8 Sept. 1937

Organisatorische opbouw van het transportwezen

Nieuwenhuis, Dr. J. G. J. — Tegen den vorm van „organisatorische opbouw van het transportwezen”, zooals die voorgestaan wordt door Ir. Bongaerts, voorzitter van den Bond van bedrijfsautohouders in Nederland (B.B.N.), teekent Schr. verzet aan. Schr. meent, gaat de indeeling naar het verkeersmiddel de opbouw van het streekvervoer doorkruist, en het groepsbelang inplaats van het algemeen belang op den voorgrond plaatst. Schr. verwacht dan ook meer van de regeling, die wordt voorbereid door de commissie de Vries, namelijk de coördinatie van het verkeer.

B b VII 1

Spoor- en Tramwegen 28 Sept. 1937

De afrooming van het verkeer

Groot, drs. A. M. — Door de motoriseering en versnelling van het verkeer te water en te land ging de oorspronkelijke werkverdeling met den spoorweg teniet. Het gevolg daarvan is, dat de spoor-

wegen hun gedifferentieerde tariefpolitiek niet kunnen handhaven, omdat het best betaalde goederenvervoer wordt afgeroomd. Het gevolg is, dat de tarieven worden genivelleerd. De spoorwegen blijven dan echter nog machteloos tegen de afrooming op de intensiefste lijnen. Contracten met groote verzenders zijn een onvolkomen hulpmiddel. Men vindt hierin een van de belangrijkste verliesoorzaken van het bedrijf, die alleen kan worden weggenomen door zulke drastische maatregelen dat men er van terugschrikt.

B b VII 2

Econ. Statistische Berichten 1 Sept. 1937

De spoor- en tramwegen in Ned.-Indië in de crisisjaren en daarna

Beukelman, ir. H. R. — Schr. geeft een interessante beschouwing, toegelicht met grafieken, over de ontwikkeling en de situatie van de spoor- en tramwegen in Ned.-Indië.

B b VII 2

Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937

De verliezen van het spoorwegbedrijf

Groot, drs. A. M. — Tengevolge van de ondoelmatige regeling van 1890 zijn de door den Staat bijbetaalde tekorten aanzienlijk hooger dan het werkelijke exploitatieverlies van het spoorwegbedrijf draagt. Bovendien drukken op de exploitatierekening rente en afschrijving op activa, waarvan intusschen de vervangingswaarde sterk is gedaald, zonder dat het bedrijf de noodige afschrijvingen heeft toegepast.

Ook een particulier bedrijf zou in gelijke omstandigheden nog niet zijn opgeheven; de bijbetalingen door den Staat betekenen volgens Schrijver dus veeleer een subsidie aan de obligatiehouders dan aan het bedrijf. Bovendien rechtvaardigt de beschikbaarheidsnuttigheid het in stand houden van een verliesbrengend spoorwegbedrijf en verder leiden het systeem van een uniform maximumtarief en de algemeene vervoerplicht in sommige gevallen tot verliesbrengend vervoer. Dit is echter geen motief tot opheffing van het spoorwegbedrijf; het is twijfelachtig, of het wegverkeer op de dientengevolge verhoogde kostenbasis rendabel zou zijn.

B b VII 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1937

De Nederlandsch-Indische scheepvaart

Enst, W. van — In de Nederlandsch-Indische scheepvaart is de K.P.M. te vergelijken met een „waterspoorweg”, de inheemsche prauwvaart met een wilde binnenscheepvaart. In de internationale verbindingen heeft Nederland een belangrijk aandeel. Interessante vraagstukken betreffende de tarifiering worden opgeroepen door de verhoudingen tusschen Indische in- en exportverhoudingen, zoowel naar omvang als draagkracht. Merkwaardig is, dat het copra-vervoer door de vaste lijnen geschiedt. Schr. acht dit nog verre van verklaard. Tot slot bespreekt schr. de verhouding tusschen verschepers en reederijen.

B b VII 4

Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937

Amerikaansche bedrijfsautohouders heffen hun reparatie-werkplaatsen op

Maas, H. J. van der — In de V.S. heeft differentiatie plaats gehad, doordat fabrieken en warenhuizen hun chauffeurs en garagepersoneel in staat stelden een eigen onderneming te vormen, waarbij zij het rollend materiaal op afbetaling overnamen.

Van deze transportondernemingen differentieerde zich weer de reparatie-werkplaatsen.

Schr. geeft in een reeks artikelen aan wat hiertoe geleid heeft.

B b VII 6

De Bedrijfsauto 7 en 21 Oct. 1937

Verpachting van vervoervergunningen

Groot, A. M. — De gedachte om te komen tot een verpachting van de verkeersvergunningen acht schr. alleszins de overweging waard. Schr. verwacht er een nivelleering van de vervoersprijzen in verkeersdichte gebieden van. Vergunning zonder verpachting beteekent bedrijfssluiting, met verpachting selectie van de meest rationeele bedrijven. Verpachting zou het pad effenen voor geordende concurrentieverhoudingen, alsook voor afbakening van het terrein van spoorwegen autovervoer.

B b VII 6

Econ. Statistische Berichten 15 Sept. 1937

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

De algemeene volkskredietbank en voorziening in de kredietbehoefte van den inheemschen landbouwer op Java en Madoera

Muller, F. J. — Schr. schetst den invloed van de gebeurtenissen der laatste jaren op de positie van de Volkskredietbank. Sedert den conjunctuuromslag heeft de toeneming der uitleening een nog aantrekkelijk bescheiden karakter gedragen. In de naaste toekomst kan een sneller accres van de uitzettingen ten behoeve van den Inlandschen landbouwer worden verwacht.

B b X 10

Econ. Statistische Berichten 29 Sept. 1937